

NIVEL DE SALUD MENTAL EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE CIUDAD DE ITÁ, PARAGUAY 2024 MENTAL HEALTH LEVELS IN UNIVERSITY STUDENTS FROM ITÁ, PARAGUAY, 2024

GISSEL ANAHÍ ROBLES* Y MARTA GRACIELA MEZA OPORTO**

RESUMEN

La salud mental en estudiantes universitarios constituye un aspecto fundamental del bienestar y del desempeño académico, especialmente en carreras vinculadas al área de la salud, donde las exigencias formativas suelen ser elevadas. El objetivo de la presente investigación fue describir el nivel de salud mental de estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias de la Salud de una universidad privada de la ciudad de Itá, Paraguay, durante el año 2024. El estudio adoptó un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y alcance descriptivo. La muestra estuvo conformada por 40 estudiantes del segundo al cuarto año, seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia, sin distinción de sexo, antecedentes académicos ni condiciones particulares. Para la recolección de los datos se utilizó la Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21), instrumento que evalúa la severidad de los síntomas emocionales en niveles normal, leve, moderado, grave y extremadamente grave. El análisis de los datos se realizó mediante estadística descriptiva, utilizando frecuencias y porcentajes. Los resultados evidenciaron la presencia de síntomas de estrés, ansiedad y depresión en distintos niveles de severidad, destacándose una mayor concentración en los niveles moderados en los tres indicadores. Se concluye que una proporción significativa de los estudiantes presenta manifestaciones de malestar emocional, lo que resalta la necesidad de fortalecer estrategias de promoción, prevención y atención de la salud mental en el ámbito universitario, especialmente en estudiantes de Ciencias de la Salud.

Palabras claves: salud mental, estudiantes universitarios, estrés, ansiedad, depresión.

ABSTRACT

Mental health among university students is a key component of well-being and academic performance, particularly in health-related programs where academic demands are high. The aim of this study was to describe the level of mental health among university students from the Faculty of Health Sciences at a private university in the city of Itá, Paraguay, during 2024. A quantitative approach was adopted, using a non-experimental and descriptive design. The sample consisted of 40 students enrolled from the second to the fourth year, selected through non-probabilistic convenience sampling, without distinction by sex, academic background, or particular conditions. Data were collected using the Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-21), an instrument that assesses the severity of emotional symptoms at normal, mild, moderate, severe, and extremely severe levels. Data analysis was conducted using descriptive statistics, including frequencies and percentages. The results revealed the presence of stress, anxiety, and depression symptoms at different levels of severity, with a higher concentration at moderate levels across the three indicators. It is concluded that a significant proportion of students experience emotional distress, highlighting the need to strengthen mental health promotion, prevention, and care strategies within the university setting, particularly among Health Sciences students.

Keywords: mental health, university students, stress, anxiety, depression.

*Psicóloga, egresada de la carrera de Licenciatura de la Universidad Gran Asunción, Itá, Paraguay.

**Psicóloga, docente de la carrera de Licenciatura de la Universidad Gran Asunción, Itá, Paraguay.

INTRODUCCIÓN

La salud mental constituye un componente fundamental del bienestar integral y del desarrollo personal, académico y social de los individuos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y contribuir a su comunidad (OMS, 2018). En este sentido, la promoción y el cuidado de la salud mental se han convertido en una prioridad para los sistemas de salud y educación a nivel mundial.

En la población universitaria, la salud mental adquiere especial relevancia, ya que esta etapa del ciclo vital se caracteriza por múltiples demandas académicas, sociales y personales. Los estudiantes universitarios suelen enfrentarse a situaciones de presión académica, exigencias evaluativas, adaptación a nuevos entornos, toma de decisiones vocacionales y expectativas familiares, factores que pueden incrementar la vulnerabilidad a problemas emocionales como la depresión, la ansiedad y el estrés (Hunt & Eisenberg, 2010).

Diversos estudios han evidenciado un aumento en la prevalencia de síntomas de depresión, ansiedad y estrés en jóvenes universitarios, especialmente en contextos académicos exigentes como las carreras vinculadas a las ciencias de la salud. Estas carreras suelen implicar una elevada carga horaria, contacto temprano con situaciones de sufrimiento humano y altas exigencias de rendimiento, lo que puede repercutir negativamente en el bienestar psicológico de los estudiantes (Bayram & Bilgel, 2008).

En América Latina, la problemática de la salud mental en estudiantes universitarios ha cobrado creciente interés, debido a la identificación de niveles significativos de malestar emocional en esta población. La Organización Panamericana de la Salud ha señalado que los trastornos emocionales representan una de las principales causas de deterioro del funcionamiento académico y social en jóvenes, subrayando la necesidad de estudios que permitan identificar tempranamente los factores de riesgo y orientar estrategias de intervención (OPS, 2021).

En el contexto paraguayo, y particularmente en la ciudad de Itá, las investigaciones sobre salud

mental en estudiantes universitarios aún son limitadas, lo que dificulta la formulación de acciones preventivas basadas en evidencia empírica local. Analizar los niveles de depresión, ansiedad y estrés en estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias de la Salud resulta relevante para comprender la situación actual de la salud mental en este grupo y aportar información que sirva de base para el diseño de programas de promoción y prevención.

En este marco, el objetivo del presente estudio fue describir el nivel de salud mental de estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias de la Salud de una universidad privada de la ciudad de Itá, Paraguay, durante el año 2024, a partir de la evaluación de síntomas de depresión, ansiedad y estrés mediante la Escala DASS-21.

METODOLOGÍA

Diseño

El estudio se desarrolló bajo un diseño no experimental, dado que las variables no fueron manipuladas deliberadamente, sino observadas tal como se presentan en su contexto natural. El alcance descriptivo permitió caracterizar los niveles de salud mental en la población estudiada, sin establecer relaciones de causalidad entre las variables. El enfoque cuantitativo fue adoptado debido a la recolección y análisis de datos numéricos mediante un instrumento estandarizado, lo que permitió una medición objetiva del fenómeno (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2014).

Población y muestra

La investigación se llevó a cabo en una universidad privada de la ciudad de Itá, Paraguay, específicamente en la Facultad de Ciencias de la Salud, durante el mes de octubre del año 2024. La población estuvo conformada por estudiantes universitarios jóvenes, y la muestra incluyó a 40 estudiantes que cursaban entre el segundo y cuarto año de sus respectivas carreras.

La selección de la muestra se realizó mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando la accesibilidad y disponibilidad de los participantes. No se establecieron criterios de diferenciación por

sexo, antecedentes académicos ni condiciones particulares, con el fin de obtener una muestra heterogénea que reflejara el contexto académico general (Otzen & Manterola, 2017).

Consideraciones éticas

La investigación se desarrolló respetando los principios éticos fundamentales de la investigación científica: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. La participación fue voluntaria, se garantizó el anonimato y la confidencialidad de la información, y los datos obtenidos fueron utilizados exclusivamente con fines académicos y científicos, conforme a las recomendaciones internacionales para investigaciones con seres humanos.

RESULTADOS

Recolección de los datos

Previo a la recolección de los datos, se solicitó la autorización correspondiente a la institución educativa. Los estudiantes fueron informados acerca de los objetivos del estudio, la naturaleza voluntaria de su participación y la confidencialidad de la información. Posteriormente, el instrumento fue aplicado de forma colectiva y anónima en un entorno académico, garantizando condiciones adecuadas para la comprensión y el registro de las respuestas.

Para la recolección de los datos se utilizó la Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés de 21 ítems (DASS-21), instrumento ampliamente empleado para la evaluación del estado de salud mental en poblaciones jóvenes y universitarias. La DASS-21 está compuesta por 21 ítems, distribuidos en tres subescalas:

- Depresión
- Ansiedad
- Estrés

Cada subescala consta de 7 ítems, que evalúan la frecuencia e intensidad de los síntomas emocionales experimentados por la persona en el momento actual. El instrumento utiliza una escala de respuesta tipo Likert de cuatro puntos, que permite clasificar la severidad de los síntomas en los niveles: normal, leve, moderado, grave y extremadamente grave.

La DASS-21 fue desarrollada por Lovibond y Lovibond (1995) con el objetivo de crear una herramienta breve pero integral para la detección de síntomas de depresión, ansiedad y

estrés. Diversas investigaciones han reportado adecuados índices de validez y confiabilidad, lo que respalda su uso en contextos clínicos y de investigación (Antony et al., 1998; Lovibond & Lovibond, 1995).

Análisis de los datos

Los datos recolectados fueron organizados y analizados mediante estadística descriptiva, utilizando frecuencias y porcentajes para describir los niveles de depresión, ansiedad y estrés en la muestra estudiada. El análisis se realizó conforme a los criterios de puntuación establecidos por los autores del instrumento, lo que permitió clasificar los resultados según los niveles de severidad correspondientes.

Presentación de los datos

Gráfico 1: Datos unificados de indicadores de salud mental (DASS-21)

Estudiantes universitarios de Ciencias de la Salud – Itá, 2024 (n = 40)

Nota. Datos obtenidos a partir de la Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21). Elaboración propia.

El gráfico muestra la distribución porcentual de los niveles de estrés, ansiedad y depresión en estudiantes universitarios de Ciencias de la Salud, evaluados mediante la escala DASS-21. En el indicador de estrés, se observa que el mayor porcentaje de estudiantes se ubica en el nivel leve (35 %), seguido del nivel moderado (30 %), mientras que los niveles graves (15 %) y extremadamente grave (20 %) presentan porcentajes menores, aunque clínicamente relevantes.

En relación con la ansiedad, el nivel moderado (30 %) concentra la mayor proporción de estudiantes, seguido de los niveles leve (25 %) y extremadamente grave (25 %), evidenciando

una distribución más homogénea de la severidad. El nivel grave (20 %) también muestra una presencia significativa.

Respecto a la depresión, se identifica nuevamente una mayor concentración en el nivel moderado (30 %), seguido del nivel grave (25 %). Los niveles leves (23 %) y extremadamente grave (22 %) presentan porcentajes similares, lo que indica que una proporción considerable de estudiantes experimenta síntomas depresivos en distintos grados de severidad.

En conjunto, los resultados reflejan la presencia de síntomas emocionales relevantes en la población estudiada, destacándose los niveles moderados y graves en los tres indicadores, lo que subraya la importancia de implementar acciones de prevención, detección temprana y promoción de la salud mental en el ámbito universitario.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en la presente investigación evidencian la presencia de síntomas de estrés, ansiedad y depresión en estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias de la Salud de una universidad privada de la ciudad de Itá durante el año 2024. En términos generales, se observa una mayor concentración de estudiantes en los niveles moderados de las tres dimensiones evaluadas, lo que coincide con hallazgos reportados en estudios realizados en poblaciones universitarias latinoamericanas y contextos académicos de alta exigencia.

En relación con el estrés, el mayor porcentaje de estudiantes se ubicó en el nivel leve, seguido del nivel moderado. No obstante, la presencia de un porcentaje relevante en los niveles grave y extremadamente grave sugiere que una parte de la población estudiada experimenta dificultades significativas para manejar la tensión cotidiana y las demandas académicas. Estos resultados concuerdan con investigaciones previas que señalan que los estudiantes de Ciencias de la Salud presentan mayores niveles de estrés debido a la carga académica, evaluaciones frecuentes y presión por el rendimiento (Hernández et al., 2021).

Respecto a la ansiedad, se evidenció una distribución relativamente homogénea entre los niveles leve, moderado y extremadamente grave, destacándose el nivel moderado como el

más frecuente. Este patrón sugiere la presencia de síntomas ansiosos persistentes, que pueden estar asociados a la incertidumbre académica, las exigencias formativas y factores psicosociales propios de la etapa universitaria. Estudios similares han señalado que la ansiedad es uno de los problemas de salud mental más prevalentes en estudiantes universitarios, especialmente en carreras vinculadas al área de la salud (Gómez & Barraza, 2020).

En cuanto a la depresión, los resultados muestran una mayor proporción de estudiantes en los niveles moderado y grave, lo que resulta clínicamente relevante. La dificultad para experimentar sentimientos positivos, evaluada como uno de los indicadores centrales, refleja posibles estados de desmotivación, apatía y desgaste emocional. Estos hallazgos coinciden con investigaciones que advierten un incremento de síntomas depresivos en jóvenes universitarios, particularmente en contextos de presión académica y transición a la vida adulta (Martínez et al., 2019).

En conjunto, los resultados permiten inferir que, si bien no todos los estudiantes presentan niveles extremos de afectación, existe una presencia significativa de sintomatología emocional que requiere atención institucional. La utilización del DASS-21 permitió identificar distintos niveles de severidad, constituyéndose en una herramienta útil para la detección temprana de necesidades en salud mental dentro del ámbito universitario.

La investigación permitió describir el nivel de salud mental de estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias de la Salud de la ciudad de Itá durante el año 2024, evidenciando la presencia de síntomas de estrés, ansiedad y depresión en distintos grados de severidad.

Se concluye que:

- El estrés se presenta predominantemente en niveles leves y moderados, aunque una proporción relevante de estudiantes alcanza niveles graves y extremadamente graves.
- La ansiedad muestra una distribución equilibrada entre los distintos niveles de severidad, destacándose el nivel moderado como el más frecuente.
- La depresión se manifiesta principalmente en niveles moderados y graves, lo que indica dificultades para experimentar emociones positivas en

una parte significativa de la población estudiada.

Estos hallazgos ponen de manifiesto la necesidad de implementar estrategias de promoción, prevención e intervención en salud mental dentro del ámbito universitario, especialmente dirigidas a estudiantes de Ciencias de la Salud, quienes enfrentan múltiples demandas académicas y emocionales. Finalmente, se recomienda que futuras investigaciones amplíen el tamaño muestral, incorporen diseños longitudinales y consideren variables adicionales que permitan profundizar el análisis de los factores asociados a la salud mental en estudiantes universitarios.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Antony, M. M., Bieling, P. J., Cox, B. J., Enns, M. W., & Swinson, R. P. (1998). Psychometric properties of the 42-item and 21-item versions of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) in clinical groups and a community sample. *Psychological Assessment*, 10(2), 176–181. <https://doi.org/10.1037/1040-3590.10.2.176>
- Gómez, C., & Barraza, A. (2020). Ansiedad, estrés y depresión en estudiantes universitarios: una revisión sistemática. *Revista de Psicología y Ciencias del Comportamiento*, 11(1), 45–60.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.^a ed.). México: McGraw-Hill Education.
- Hernández, R., López, J., & Martínez, A. (2021). Estrés académico y salud mental en estudiantes universitarios del área de la salud. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 53(2), 120–130. <https://doi.org/10.14349/rlp.2021.v53.n2.5>
- Lovibond, S. H., & Lovibond, P. F. (1995). *Manual para las Escalas de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS)* (2.^a ed.). Sídney: Psychology Foundation of Australia.
- Martínez, P., Silva, J., & González, M. (2019). Depresión y bienestar psicológico en estudiantes universitarios. *Revista Iberoamericana de Psicología*, 12(2), 89–102.
- Organización Mundial de la Salud. (2022). *Salud mental: fortalecer nuestra respuesta*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>
- Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Técnicas de muestreo sobre una población a estudio. *International Journal of Morphology*, 35(1), 227–232. <https://doi.org/10.4067/S0717-95022017000100037>